

A INFLUÊNCIA DA GLOBALIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MARKETING NO SETOR DA MODA (2000-2023)

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 31/05/2024](#)

THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON MARKETING PLAN DEVELOPMENT IN THE FASHION SECTOR (2000-2023)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11415500

Maria Nicole;
Sarah Di Stadio Leonel;
Julio Cesar.

1. Resumo

O setor da moda tem passado por diversas mudanças ao longo do tempo, impulsionadas pela globalização e pela revolução digital. O comércio internacional foi facilitado pela expansão da internet, e as empresas de moda enfrentaram o desafio de equilibrar seu crescimento global com práticas sustentáveis.

Com o passar do tempo, várias tendências na indústria foram surgindo; como por exemplo o comércio eletrônico, as marcas fast fashion e um maior foco na sustentabilidade e na diversidade. As empresas tiveram que

ajustar suas estratégias de marketing e de expansão para acompanhar essas mudanças.

O comércio internacional oferece novas oportunidades de expansão, mas também trouxe desafios, como a concorrência global, as empresas tiveram que desenvolver estratégias sofisticadas para se destacar em um mercado cada vez mais globalizado.

A globalização e a revolução digital transformaram profundamente o setor da moda, exigindo que as empresas se adaptem a um novo ambiente de mercado e sigam práticas sustentáveis para garantir seu sucesso a longo prazo.

Palavras-chave: Indústria da Moda. Globalização. Revolução Digital. Sustentabilidade. Comércio Internacional. Estratégias de Marketing. Adaptação.

2. ABSTRACT

Over the past decades, the fashion realm has seen significant shifts due to globalization and the digital age. From 2000 to 2023, international trade surged, thanks to the internet's widespread use. Fashion brands faced the challenge of expanding globally while staying eco-conscious, responding to consumers' rising environmental concerns.

During this time, new trends emerged, like the booming e-commerce, the rise of fast fashion, and emphasis on sustainability and inclusivity. Companies had to tweak their marketing strategies and global expansion plans.

Digital marketing became a tool for fashion brands to connect with consumers. Yet, despite the growing interest in eco-friendly products, there's still a knowledge gap regarding fashion's environmental impacts.

International trade opened new markets, but it also brought tougher competition. Companies had to create strategies to thrive in a globalized market.

Globalization and the digital revolution reshaped the fashion industry, urging companies to adapt and embrace sustainability for their long-term success.

Key words: Marketing, sustainability, fashion

3. INTRODUÇÃO

A globalização transformou o setor da moda nas últimas décadas, não apenas a forma como as empresas de moda atua no mercado, mas também como os consumidores interagem e percebem as marcas. De 2000 a 2023, há uma rápida expansão do comércio internacional no setor da moda, impulsionada pela globalização e facilitada pela revolução digital. Um dos principais desafios enfrentados pelas empresas de moda durante esse período foi a necessidade de conciliar o crescimento global com práticas sustentáveis. Neste contexto, a sustentabilidade veio como uma preocupação para as empresas de moda, influenciando seus planos de marketing e também suas estratégias de comércio exterior. A busca por práticas mais éticas e sustentáveis na indústria da moda tem sido impulsionada pela conscientização ambiental dos consumidores.

“A moda passa a contar também com outros atores na construção de suas diretrizes, como a moda das ruas e das periferias, o jornalismo e a crítica de moda e ainda instâncias transnacionais, como bureaux de estilo, feiras da indústria têxtil” (MODA E GLOBALIZAÇÃO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO AUTORES MIQUELI MICHETTI)

4. MUDANÇAS NO CENÁRIO DA MODA

Durante o período de 2000 a 2023, o setor da moda passou por transformações impulsionadas pela globalização, com uma série de

tendências surgindo e definindo cenários. Algumas dessas tendências incluem o crescimento do comércio eletrônico, o aumento do foco na sustentabilidade, o surgimento das marcas de fast fashion, a diversidade, inclusão, avanços tecnológicos, inovações, colaborações e parcerias entre marcas e celebridades. Essas mudanças transformaram a forma como as empresas de moda são e influenciaram os planos de marketing e as estratégias de comércio exterior do setor. Um dos desafios que surgiram durante esse período foi a necessidade de conciliar o crescimento global com práticas sustentáveis, tornando a questão da sustentabilidade um ponto importante na criação de estratégias de marketing e comércio exterior.

PARA KATE FLETCHER E LYNDA GROSE (2019) “O processo de sustentabilidade impele a indústria da moda a mudar”

5. IMPACTOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE MARKETING

Segundo Westwood (1996), o termo “planejamento de marketing” é usado para descrever os métodos de aplicação dos recursos de marketing para se atingir os objetivos do marketing. A. Essas mudanças moldaram a maneira como as empresas abordam o desenvolvimento e a implementação de estratégias. Uma das mudanças mais significativas foi a tecnologia digital e internet. A internet e o surgimento de novas plataformas digitais transformaram a maneira como as empresas se comunicam com os consumidores. O marketing digital se tornou uma parte essencial com empresas investindo em publicidade online, mídia social, marketing de conteúdo e outras estratégias digitais para alcançar seu público-alvo.

Ascensão do marketing digital: Segundo Scott Galloway, professor de marketing da NYU Stern School of Business, “o marketing digital é a forma mais eficaz de alcançar e se conectar com os consumidores hoje em dia”. Com os dados cada vez mais detalhados sobre os consumidores, as empresas começaram a segmentar seus públicos-alvo com maior

precisão e a criar mensagens e ofertas personalizadas para atender às necessidades individuais dos consumidores. O comportamento do consumidor também passou por mudanças durante esse período, os consumidores se tornaram mais exigentes em relação à publicidade tradicional, buscando marcas que oferecem uma experiência única, isso levou as empresas a adotar uma abordagem mais transparente, com ênfase na construção de relacionamentos com os clientes.

Ascensão do marketing digital: Segundo Scott Galloway, professor de marketing da NYU Stern School of Business, “o marketing digital é a forma mais eficaz de alcançar e se conectar com os consumidores hoje em dia” A preocupação com questões ambientais influenciou os planos de marketing das empresas. Muitas marcas passaram a destacar seus esforços de sustentabilidade e responsabilidade social em suas mensagens de marketing, para atrair consumidores preocupados com essas questões.

6. DESAFIOS E OPORTUNIDADES

A influência da globalização no setor da moda apresentou diversos desafios e oportunidades para as empresas. Um dos principais desafios foi lidar com a concorrência em um mercado globalizado. Com o avanço da globalização, as marcas enfrentaram uma competição cada vez mais intensa não apenas de outras empresas locais, mas também de grandes marcas internacionais. Isso exigiu que as marcas desenvolvessem estratégias de marketing mais sofisticadas para diferenciar seus produtos e conquistar a preferência dos consumidores. Porém, a globalização também ofereceu oportunidades significativas para as marcas de moda expandirem seus mercados e alcançarem novos públicos em todo o mundo. Com o acesso a mercados internacionais facilitado, as empresas tiveram a chance de aumentar sua base de clientes e aumentar seu lucro, iniciativas sustentáveis são essenciais para o sucesso das empresas. A indústria da moda, conhecida pelo uso intenso de recursos naturais e pelas condições de trabalho ruins, é um setor que oferece diversos riscos

socioambientais, tendo em vista ser uma das indústrias que mais empregam no mundo, em países em desenvolvimento, e seus processos fabris que habitualmente envolvem impactos ambientais agressivos. Para proteger a reputação da marca e reduzir os riscos a sustentabilidade é uma questão importante. Práticas comuns incluem o uso de fibras orgânicas, como algodão, lã e seda; reutilização e reciclagem de materiais; adoção de práticas vintage e de segunda mão; e o uso de processos e produtos ecológicos, com estamparia e tingimento. A utilização de materiais alternativos, naturais renováveis ou recicláveis, tem sido divulgada pela mídia como uma maneira de destacar produtos, nomes e marcas. É cada vez mais evidente a necessidade de mudança de estilos de vida e dos modelos produtivos para reduzir o impacto ambiental. Porém, tal mudança não deverá ser brusca, ela se dará aos poucos. Defende ainda que, é necessária a transformação não somente da esfera tecnológica, mas principalmente, da social, mais precisamente nos comportamentos, hábitos e modos de viver dos indivíduos (KRUCKEN, 2009). Uma pesquisa realizada em Berlim (2009), com alunos e profissionais brasileiros atuantes na área, constatou que há falta de conhecimento, pois existe pouca orientação sobre o tema nas escolas de moda. Segundo Gellert, CEO da Patagonia, as empresas têm uma responsabilidade social muito maior do que simplesmente gerar lucro e que devem assumir uma postura mais ativa na promoção da sustentabilidade. Ele afirmou que as empresas precisam ser líderes ativas na luta contra a crise climática e que a solução não pode depender apenas das políticas públicas. A Patagonia acredita que o setor privado deve ser um dos principais agentes na promoção de mudanças significativas para garantir um futuro sustentável. A adoção de práticas relacionadas à responsabilidade social corporativa beneficia a reputação das empresas, e contribui para a diferenciação de seus produtos.

Índice de Sustentabilidade Business of Fashion 2022*

Fonte: Business of Fashion Sustainability Index 2022 / * 10 primeiras posições

Segundo FLETCHER e GROSE (2011) “A moda será capaz de ver a beleza e a grandiosidade de vestuários que valorizem o processo, participação e integração social, em peças que desenvolvam as relações entre as pessoas e o meio ambiente”

7. O COMÉRCIO EXTERIOR

O comércio exterior no setor da moda foi a oportunidade de expansão para novos mercados. Com a redução das barreiras comerciais e o aumento da acessibilidade aos mercados internacionais, as empresas de moda foram capazes de explorar e entrar em novas regiões, ampliando sua base de clientes e suas oportunidades de crescimento. Isso levou a uma maior diversificação geográfica das operações, com muitas marcas em diversos países e continentes. Além de permitir que as marcas de moda acessassem matérias primas, mão de obra e recursos de produção em todo o mundo. Isso levou a cadeias de suprimentos mais globais e eficientes, com empresas aproveitando as vantagens comparativas oferecidas por diferentes regiões para otimizar seus processos de fabricação e reduzir custos. Por outro lado, o comércio exterior também apresentou desafios, a competição global aumentou com marcas locais competindo com marcas internacionais pelo mesmo espaço no mercado. Isso exigiu que as empresas desenvolvessem estratégias de marketing mais sofisticadas e eficazes para se destacarem em um mercado globalizado. Além disso, as empresas tiveram que lidar com questões

relacionadas a regulamentações comerciais, tarifas, regulamentações alfandegárias e questões de compliance em diferentes países. A complexidade do ambiente regulatório internacional exigiu um conhecimento profundo das leis e regulamentos comerciais em diferentes mercados, bem como uma abordagem estratégica para lidar com essas questões

(PORTER, M. E. (2004). ESTRATÉGIA COMPETITIVA – TÉCNICAS PARA ANÁLISE DE INDÚSTRIAS E DA CONCORRÊNCIA. BRASIL: ELSEVIER EDITORA) Economias de escala detêm a entrada forçando a empresa entrante a ingressar em larga escala e arriscar-se a uma forte reação das empresas existentes ou a ingressar em pequena escala e sujeitar-se a uma desvantagem de custo; duas opções indesejáveis.

8. CONCLUSÃO

Nas últimas décadas, a globalização e a revolução digital transformaram o setor da moda de forma, não apenas as empresas, mas também a forma como os consumidores interagem com as marcas. Entre os anos 2000 e 2023 houve uma expansão do comércio internacional, estimulada pela globalização facilitada pela revolução digital. Para as empresas o principal desafio foi a necessidade de harmonizar o crescimento global com as práticas sustentáveis. Com isso, surgiu a influência dos planos de marketing e estratégias de comércio exterior. Na indústria moda as práticas e éticas sustentáveis tem sido estimulada pela conscientização ambiental dos consumidores.

REFERÊNCIAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO MADRID. O que é uma economia global?
Disponível em:
<https://www.institutotecnologicomadrid.com/blog/negocios/que-es-una-economia-global-175/>. Acesso em: 15 março 2024.

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO. A globalização e o marketing. Disponível em: <https://www.administracaoegestao.com.br/marketing-internacional/modulo-ii-a-decisao-de-se-tornar-global/a-globalizacao-e-o-marketing/>. Acesso em: 17 março 2024.

Mudanças no Cenário da Moda:

VTEX. Oportunidade eCommerce Moda. Disponível em: <https://vtex.com/latam/blog/estrategia-latam/oportunidad-ecommerce-moda/>. Acesso em: 20 março 2024.

VTEX. Oportunidade eCommerce Moda. Disponível em: <https://vtex.com/latam/blog/estrategia-latam/oportunidad-ecommerce-moda/>. Acesso em: 22 março 2024.

Sustentabilidade e responsabilidade social:

CNN BRASIL. Moda sustentável. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/lifestyle/moda-sustentavel/>. Acesso em: 25 março 2024.

CNN BRASIL. Moda sustentável. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/lifestyle/moda-sustentavel/>. Acesso em: 27 março 2024.

Fast fashion e críticas ao modelo tradicional:

GOOD ON YOU. What is Fast Fashion?. Disponível em: <https://goodonyou.eco/what-is-fast-fashion/>. Acesso em: 30 março 2024.

LUSTER MAGAZINE. Fast Fashion: uma mirada crítica a la industria de la moda instantánea. Disponível em: <https://lustermagazine.com/2023/06/06/fast-fashion-una-mirada-critica-a-la-industria-de-la-moda-instantanea/>. Acesso em: 1 abril 2024.

Diversidade e inclusão:

MEDIUM. Diversidade e inclusão na moda. Disponível em:

<https://medium.com/neworder/diversidade-e-inclusao-na-moda-e61fa28ce5c3>. Acesso em: 5 abril 2024.

MIND MINERS. Moda inclusiva e as marcas. Disponível em:

<https://mindminers.com/blog/moda-inclusiva-e-as-marcas/>. Acesso em: 7 abril 2024.

Tecnologia e inovação:

AUDACES. Tecnologia aplicada à moda. Disponível em:

<https://audaces.com/pt-br/blog/tecnologia-aplicada-moda/>. Acesso em: 10 abril 2024.

FCEM. Inovações tecnológicas que mudarão a indústria da moda.

Disponível em: <https://fcm.com.br/noticias/inovacoes-tecnologicas-que-mudarao-a-industria-da-moda/>. Acesso em: 12 abril 2024.

Colaborações e parcerias:

PARIS STYLE WEEK. Collab na moda. Disponível em:

<https://blog.parisstyleweek.com/collab-na-moda/>. Acesso em: 15 abril 2024.

REVISTA MARIE CLAIRE. Parcerias de moda: 4 collabs que você precisa conhecer. Disponível em:

<https://revistamarieclaire.globo.com/Moda/noticia/2021/06/parcerias-de-moda-4-collabs-que-voce-precisa-conhecer.html>. Acesso em: 17 abril 2024.

Impactos na Elaboração de Planos de Marketing:

MAILCHIMP. Digital Marketing. Disponível em:

<https://mailchimp.com/marketing-glossary/digital-marketing/>. Acesso em:

17 abril 2024.

IEBSCHOOL. Tendências Marketing Digital. Disponível em: <https://www.iebschool.com/blog/tendencias-marketing-digital/>. Acesso em: 17 abril 2024.

Personalização:

LEADSTER. Personalização no Marketing. Disponível em: <https://leadster.com.br/blog/personizacao-no-marketing/>. Acesso em: 25 abril 2024.

LOJA SUL FASHION. A personalização é sempre tendência na moda. Disponível em: <https://lojasulfashion.com.br/2022/02/18/a-personalizacao-e-sempre-tendencia-na-moda/>. Acesso em: 27 abril 2024.

Comportamento do consumidor:

SURVEYMONKEY. How consumer habits are changing and how businesses can adapt. Disponível em: <https://pt.surveymonkey.com/curiosity/how-consumer-habits-are-changing-and-how-businesses-can-adapt/>. Acesso em: 1 maio 2024.

Desafios sustentáveis:

ECODEBATE. Sustentabilidade de marketing para o setor de moda. Disponível em: <https://www.ecodebate.com.br/2020/08/25/sustentabilidade-de-marketing-para-o-setor-de-moda/>. Acesso em: 5 maio 2024.

Solução Sustentável:

ENGEMA. XVI Encontro Nacional de Engenharia do Meio Ambiente. Disponível em: <https://www.engema.org.br/XVIENGEMA/195.pdf>. Acesso em: 10 maio 2024.

Gallert – CEO Patagonia:

ECOVALOR. Artigo: CEO da Patagônia fala sobre moda sustentável e crise climática. Disponível em: <https://www.ecovalor.eco.br/post/artigo-ceo-da-patagonia-fala-sobre-moda-sustent%C3%A1vel-e-crise-clim%C3%A1tica>. Acesso em: 10 maio 2024.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

periodicamente em revistaft.com.br/expense. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!